

CENTRO BRASILEIRO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO – CEBRAP
Projeto Cátedra Itinerante
Inclusão produtiva no Brasil rural e interiorano

**AGRICULTURA ITINERANTE E TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NO BIOMA
AMAZONICO.**

Jhonatan Andrés Muñoz Gutierrez¹
Ceália Cristine dos Santos²
Guillaume Rousseau³

**Universidade Estadual do Maranhão – UEMA; Programa de Pós-Graduação em
Agroecologia – UEMA.**
24/02/2018

¹ Doutorando em Agroecologia pela Universidade Estadual do Maranhão - UEMA. Bolsista CAPES.

² Doutora em Agroecologia, Profa. do Curso de Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão - UFMA.

³ Doutor em Biologia Vegetal, Prof. do Curso de Mestrado e Doutorado em Agroecologia, do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia da UEMA

AGRICULTURA ITINERANTE E TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NO BIOMA AMAZONICO.

Jhonatan Andrés Muñoz Gutierrez; Ceália Cristine dos Santos; Guillaume Rousseau

Introdução

O sistema de produção agrícola de corte e queima (SCQ) é uma prática milenar predominante em regiões tropicais do planeta, (DANIEL TANG; HO; YAP, 2020; SANCHEZ et al., 2005) No bioma amazônico o SCQ é a principal forma de uso da terra dado pelos povos indígenas (SCHRITT et al., 2020) e agricultores tradicionais (JAKOVAC et al., 2015, 2017). Este modelo é considerado sustentável quando a vegetação secundária (capoeira) tem longos períodos de pousio, entre 20 e 40 anos para sua recuperação (SANCHEZ et al., 2005). No entanto, a intensificação do SCQ pela alta demanda na terra (devido ao adensamento populacional) e a ampliação do acesso ao mercado por parte das comunidades tradicionais (JAKOVAC et al., 2017; STEINER, 2007; VAN VLIET et al., 2013; VILLA et al., 2020) têm provocado o aumento do número de ciclos produtivos e a diminuição no tempo de pousio em torno de 5 a 12 anos, limitando a capacidade de regeneração da vegetação secundária, e tornando a prática da agricultura de corte e queima cada vez menos sustentável (JAKOVAC et al., 2017; SANCHEZ et al et al., 2005; VILLA et al., 2020). Isso porque não se permite a recuperação da fertilidade do solo (DAVIDSON et al., 2008; ROSSI et al., 2010; THOMAZ, 2013). A situação anterior, somada às condições de pobreza, torna ainda mais vulneráveis às comunidades da Amazônia a sofrerem problemas de insegurança alimentar.

A conservação da floresta Amazônica é excessivamente importante para sociedade pelos inúmeros serviços ecossistêmicos que presta. Por isso, o desafio para o desenvolvimento nesta região é conciliar a conservação da biodiversidade com a produção de alimentos (CELENTANO et al., 2014a; MARQUARDT; MILESTAD; PORRO, 2013). Por conseguinte, a transição agroecológica é necessária, visto que, pode configurar um caminho inovador perante o modelo de revolução verde que se instaurou e tem trazido inúmeras consequências negativas, numa perspectiva ambiental, social e econômica. Com fundamento ao argumento anteriormente exposto, é claro que a melhor estratégia de transição do modelo de produção por parte dos agricultores que praticam o SCQ na Amazônia e de outras regiões tropicais é a transição agroecológica. A agroecologia enfatiza a adaptação e aplicação dos princípios ecológicos de acordo com as realidades locais e sem receita pronta, incentiva à diversidade biológica e

reconhece o Conhecimento Ecológico Local (TEK) como um conhecimento que evolui, é adaptado e transmitido de geração em geração de maneira lógica (TESFAHUNEGB; MEKONEN; TEKLE, 2016). Adicionalmente, promove práticas e agroecossistemas mais eficientes e produtivos, como os sistemas agroflorestais, por exemplo, os quais incrementam a renda e geram um conjunto de benefícios para toda a sociedade (CARDOZO et al., 2015). Contudo a transição agroecológica gera maior resiliência socioecológica para as comunidades amazônicas, garante a sustentabilidade dos sistemas produtivos e deste modo à subsistência das comunidades tradicionais.

Nesta revisão buscamos identificar quais elementos fazem do sistema itinerante da roça com fogo um modelo sustentável ou insustentável e adicionalmente são mencionadas algumas das alternativas propostas ao SCQ no bioma amazônico pelo menos a curto e médio prazo.

Metodologia

Foi realizada uma revisão sistemática em relação à agricultura itinerante e transição agroecológica na região amazônica compreendendo o período 2000 a 2020. Para o levantamento dos artigos utilizou-se a base de dados Web of Science (coleção principal, Clarivate Analytics) com as seguintes combinações de busca: (TS= (slash and burn* or shifting agriculture* or swidden agriculture* or shifting cultivation) and TS= amazon); (TS= (slash and burn* or shifting agriculture* or swidden agriculture* or shifting cultivation and Agroecology) and TS= amazon). Foram selecionados artigos científicos, incluindo as revisões de literatura, limitados ao idioma inglês e capítulos de livros que tratam da temática em inglês e português. Foram excluídas dissertações de mestrado e teses de doutorado, assim como resumos de congressos, seminários entre outros. A revisão foca em trabalhos que mencionaram o período de pousio, número de ciclos, e aspectos socioeconômicos com relação ao SCQ. Em total com os critérios de busca foram achados na Web of Science 384 artigos, uma vez selecionados de acordo com os critérios de seleção o número baixou para 47. Os demais artigos foram procurados no google acadêmicos e livros.

Agricultura itinerante: um modelo em crise para as condições da Amazônia?

O SCQ é uma prática milenar predominante em regiões tropicais do planeta (PEDROSO-JUNIOR; ADAMS; MURRIETA, 2008; SANCHEZ et al., 2005; TANG YAP, 2020), principalmente, na África, América Latina, Sul e Sudeste Asiático (HEINIMANN et al.,

2017). Estima-se que aproximadamente 280 milhões de hectares são utilizadas no planeta para este fim. Porém, espera-se um declínio do sistema para América Central e do Sul entre 60 a 80% para o ano 2060 (HEINIMANN et al., 2017). No bioma amazônico é uma técnica prática e rápida de preparar e adubar a terra utilizada por pequenos agricultores, assim como por grandes pecuaristas (MORELLO et al., 2017), basicamente é o principal tipo de uso da terra pelas comunidades (CARMENTA et al., 2013; JAKOVAC et al., 2017; JOSLIN et al., 2016; MARQUARDT; MILESTAD; SALOMONSSON, 2013; SCHRITT et al., 2020) convertendo-se em um elemento nuclear de sua subsistência (COOMES; TAKASAKI; RHEMTULLA, 2017).

O SCQ reúne várias técnicas que denotam seu caráter múltiplo e itinerante, aproveitando o capital energético (biomassa) da floresta em recomposição (PEDROSO-JUNIOR; ADAMS; MURRIETA, 2008) e a fertilidade natural do solo. As áreas utilizadas normalmente são pequenas entre 0,5 e 2 hectares (COOMES; TAKASAKI; RHEMTULLA, 2017; FONSECA-CEPEDA; JULIÁN IDROBO; RESTREPO, 2019; JAKOVAC et al., 2016, 2017; LOCH et al., 2020; MARQUARDT; MILESTAD; SALOMONSSON, 2013; NEATE-CLEGG; ŞEKERCIOĞLU, 2020; RIGHI; GÁLVEZ, 2019) estas são utilizadas geralmente entre um (1) e três (3) ciclos por sítio (BROADBENT et al., 2014; DOS SANTOS et al., 2018; FONSECA-CEPEDA; JULIÁN IDROBO; RESTREPO, 2019; JAKOVAC et al., 2015, 2017; MELO et al., 2017; SCHRITT et al., 2020) dado que a fertilidade começa a diminuir rapidamente e o solo a ser perdido por erosão (BÉLIVEAU et al., 2015). O tempo de duração do pousio era entre 15 – 25 anos em décadas passadas. Recentemente, este período diminuiu para 5 anos em média (JOSLIN et al., 2016). Embora possa parecer bem simples os processos de limpar, queimar e plantar, os agricultores do SCQ aprenderam ao longo de anos de trabalho que o momento e duração de cada etapa, especialmente do uso do fogo, fazem a diferença entre um sistema que provoca degradação e um sustentável (GLEISSMAN, 2000).

O debate em torno do SCQ tem apresentado diferentes argumentações em relação à sua sustentabilidade. Nesse sentido, alguns pesquisadores percebem tal modelo como insustentável, visto que, contribuem para ampliação gradual dos índices de desmatamento (COMTE et al., 2012; CURTIS et al., 2018; LOJKA et al., 2008). No entanto, por exemplo; Ravikumar et al., (2017) em um estudo feito na Amazônia peruana elencaram para ter cuidado no momento de associar as causas do desmatamento com o SCQ realizado pelos agricultores tradicionais. Esta observação foi feita na medida em que a maior parte dos trabalhos é realizado via sensoriamento remoto e não com dados de campo, o que poderia ocultar as verdadeiras causas do

desmatamento. Outros trabalhos relacionam o SCQ com a perda da biodiversidade (BARLOW et al., 2012, 2016; VILLA et al., 2015) e emissões de gases efeito estufa (DANIEL TANG; HO; YAP, 2020; DAVIDSON et al., 2008; VILLA et al., 2015). Adicionalmente, outros problemas ambientais como a poluição do ar e problemas respiratórios se associam com a prática de corte e queima (NAWAZ; HENZE, 2020; SILVA et al., 2016).

Em contraposição, existem aqueles que ressaltam a importância do modelo de produção, por ser uma paisagem que mantém a identidade cultural e segurança alimentar (CARMENTA; COUDEL; STEWARD, 2019) refletindo as condições sociais e a dinâmica das relações entre as comunidades e a floresta através de anos (COOMES; TAKASAKI; RHEMTULLA, 2017; WOOD; RHEMTULLA; COOMES, 2017); e porque conserva o conhecimento local ecológico (TEK) (FONSECA-CEPEDA; JULIÁN IDROBO; RESTREPO, 2019; NUNES-SILVA et al., 2020). Por exemplo, Righi; Gálves (2018) colocam a importância na permanência do sistema como veículo de conservação da cultura e o conhecimento tradicional e advertem que se bem um aumento na intensificação do sistema poderia incrementar a renda, deve-se ter em conta os possíveis impactos nas comunidades e no ambiente.

Independentemente das diferentes posturas, é claro que o SCQ tem se mostrado como um sistema sustentável para as condições precárias em que vivem as comunidades dentro do bioma amazônico porque é o método mais fácil e de baixo custo para produzir. Isto se reflete no uso milenar da prática pelas comunidades. Porém, dado que as condições sociais, ambientais e econômicas dos séculos passados são bastante diferentes das atuais, neste ínterim visamos fazer um esclarecimento baseado em estudos de caso sobre quais situações a utilização da prática poderia continuar sendo a melhor forma de gerenciar a terra, por parte das comunidades, pelo menos a curto e médio prazo.

Segundo alguns pesquisadores o SQC é sustentável quando as densidades populacionais e / ou as demandas do mercado de alimentos são baixas (LOJKA et al., 2011; PEDROSO JUNIOR; MURRIETA e ADAMS, 2008; VAN VLIET et al., 2012; JAKOVAC et al., 2015), quando se tem acesso suficiente à terra (COOMES; TAKASAKI; RHEMTULLA, 2017) e quando a vegetação secundária (capoeira) se mantém por um período de pousio prolongado, permitindo a recuperação do sistema (LOJKA et al., 2008; RIBEIRO FILHO et al., 2015; SANCHEZ et al., 2005). Em contraste, as restrições de acessibilidade à terra (CELENTANO et al., 2014b; COOMES; TAKASAKI; RHEMTULLA, 2017; JAKOVAC et al., 2015, 2017; LOCH et al., 2020; MARQUARDT; MILESTAD; SALOMONSSON, 2013; VAN VLIET et al., 2013), o adensamento populacional, o acesso ao mercado de maneira mais aberta (DENICH

et al., 2005; JAKOVAC et al., 2017; MARQUARDT; MILESTAD; SALOMONSSON, 2013; VAN VLIET et al., 2012, 2013; VILLA et al., 2020) e a chegada do turismo em algumas regiões nas últimas décadas (FONSECA-CEPEDA; JULIÁN IDROBO; RESTREPO, 2019) têm levado a uma intensificação do SCQ. A intensificação se refere a um maior número de ciclos e à diminuição do período de pousio (JAKOVAC et al., 2016), que por sua vez, se tornam elementos importantes quando se trata da sustentabilidade do SCQ (CELENTANO et al., 2014b; COOMES; TAKASAKI; RHEMTULLA, 2017; JAKOVAC et al., 2015). Na Amazônia Equatoriana López; Sierra (2011) observaram que a intensificação dos sistemas orientados para o mercado era semelhante entre os povos indígenas e não indígenas (LÓPEZ; SIERRA, 2011).

A intensificação do SCQ é uma preocupação crescente, visto que, a maioria das comunidades no bioma amazônico enfrentam o problema do aumento populacional e a redução de seus territórios (SCHRITT et al., 2020). Segundo Jakovac et al., (2015) e Villa et al., (2018), com intensificação a resiliência da vegetação diminui e a sua estrutura em comparação com a sucessão natural é mais distante. Adicionalmente, Villa et al., (2018) expõem que a intensificação do SCQ se traduz na alteração da composição das espécies e a perda de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos essenciais. Além disso, a produtividade e diversidade das plantas cultivadas diminuem e a composição e abundância de ervas daninhas são incrementadas (JAKOVAC et al., 2015). Patry et al., (2013) na região de Tapajós (Pará) observaram que um aumento superior a 5 queimadas teve um efeito negativo na quantidade de matéria orgânica e fósforo particularmente nas frações de areia grossa.

Em suma, a intensificação do SCQ, têm conduzido à diminuição no tempo de pousio em torno de 5 a 12 anos limitando a capacidade de regeneração da vegetação secundária (COOMES et al., 2017; JAKOVAC et al., 2017; JOSLIN et al., 2016; LOJKA et al., 2011; SANCHEZ et al et al., 2005; RIGHI; GÁLVES 2018; VILLA et al., 2018;2020; LOCH et al., 2020) afetando a prestação de serviços ecossistêmicos essenciais (WOOD; RHEMTULLA; COOMES, 2016). Nessa perspectiva, o período de pousio para a recuperação das condições biológicas, químicas e físicas do solo é bastante heterogêneo porque dependerá das condições locais. Nesse sentido, alguns pesquisadores sugerem que o tempo mínimo de pousio deve ser em torno de dez (10) anos (ALEGRE et al., 2005; METZGER, 2002; RANGEL-VASCONCELOS et al., 2016; SCHROTH et al., 2002; VILLA et al., 2018). Na Amazônia peruana, Wood et al., (2017) concluíram em seu estudo de caso, que mesmo um pousio mais longo (> 12 anos) não foram suficientes para deter o declínio gradual das principais

propriedades do solo, com o aumento do número de ciclos. Em San Martin (Peru) as comunidades acharam que um tempo de pousio ideal é entre 15 -20 anos (MARQUARDT; MILESTAD; PORRO, 2013). Por outro lado, existem outros resultados que indicam que esse período deve ser superior aos 20 anos. Por exemplo, Sanchez et al., (2005) mencionam que o tempo deve ser entre 20 - 40 anos, enquanto que Ribeiro filho et al., (2015) indicam a necessidade de mais de 28 anos para a recuperação das propriedades químicas do solo. Contudo, o tempo de pousio não necessariamente é o principal fator limitante da sustentabilidade do sistema de corte e queima. Interessante, o caso de estudo de Wood et al., 2017, estes elencaram fatores como o histórico do cultivo e número de ciclos foram mais relevantes que o mesmo período de pousio na dinâmica da recuperação do solo e da vegetação. Lojka et al., (2011) em pesquisa realizada na região de Pucallpa na Amazônia Peruana, identificaram que o tempo de pousio está relacionado com a composição de espécies no sistema produtivo e acesso à terra. Além disso, verificaram que agricultores dedicados a cultivos anuais apresentam períodos mais curtos de pousio da terra dentro de suas propriedades. Em suma, é evidente que não existe consenso em um tempo determinado de pousio o que leva estudar as condições pontuais de cada lugar. (Fig 1).

Figura 1. Ciclo do Sistema de Corte e Queima: a) sistemas sim intensificação em décadas passadas; b) sistemas intensificados atuais e c) fatores que interferem na sustentabilidade do SCQ nas condições do bioma amazônico.

C

Sustentavel

- Adensamento populacional baixo
- Acesso à terra suficiente
- Pousios prologados
- Menor número de ciclos produtivos
- Sem pressão do mercado externo
- Turismo organizado
- Políticas criadas horizontalmete com as comunidade

Insustentavel

- Adensamento populacional elevado
- Acesso à terra limitada
- Pousios curtos
- Maior número de ciclos
- Acesso e pressão dos mercados externos
- Pressão da chegada do turismo
- Políticas criadas de cima para abaixo.

Fonte: Elaboração própria a partir da literatura citada, 2021

Sistema de corte e queima: um modelo que necessita de uma transição agroecológica?

O modelo político de desenvolvimento agrário adotado na Amazônia tem sido bastante criticado, pois está fundamentado nos insucessos ambientais e sociais, tais como a degradação

ambiental, perda de recursos naturais com as atividades de exploração de madeiras, mineradoras e pecuária, a concentração de terra, conflitos agrários e o êxodo rural. Estes, direta ou indiretamente, provocaram alterações nas dinâmicas agrárias e refletiram negativamente no contexto dos agricultores familiares amazônicos (BEZERRA, 2011). Adicionalmente, a modernização da agricultura trouxe intensas transformações nos sistemas produtivos e naturais, e isso tem provocado o debate acerca do desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo. Por sua vez, Carmenta et al., (2013) elencaram a disparidade das políticas criadas no Brasil enquadradas no SCQ e as realidades na escala local e lembram que pensar na Amazônia sem fogo é uma utopia política que contrasta com a percepção do agricultor que vê a prática como o único mecanismo de subsistência e as alternativas estão muito distantes da sua realidade. De fato, marginalizar e criminalizar as queimadas dos pequenos agricultores continuaria nessa lógica de políticas mal sucedidas porque tais políticas restritivas não eliminam a necessidade das comunidades continuarem utilizando a técnica milenar da roça com fogo (CARMENTA; COUDEL; STEWARD, 2019). Börner; Mendoza; Vosti (2007) enfatizaram que os programas voltados para conservar as florestas secundárias na Amazônia brasileira para a prestação e conservação de serviços ecossistêmicos não devem restringir nem limitar as escolhas dos agricultores. As florestas secundárias às vezes são o único recurso disponível para as comunidades mais pobres (SMITH et al., 2003). Morello et al., (2017) destacam que o desmatamento e o controle do fogo não poderão ser atingidos apenas com uma intervenção política e que um subsídio para mudar a agricultura sem fogo é um instrumento eficaz para evitar o uso do fogo e incêndios acidentais. No Amazônia Peruana Chavez ; Perz (2012) identificaram que a implementação e adoção das políticas estavam associadas a usos específicos da terra e por sua vez identificaram que é importante considerar a dinâmica no uso da terra e os diferentes frentes políticos porque no caso de estudo foi evidenciou políticas contrastantes em governos diferentes com relação a um determinado uso da terra (CHAVEZ; PERZ, 2012).

Pensar em sistemas agropecuários produtivos realmente sustentáveis é pensar na agroecologia como alternativa social, econômica e ambiental. A Agroecologia estabeleceu-se como um novo paradigma produtivo, como uma constelação de ciências, técnicas e práticas para uma produção ecologicamente sustentável e construção de um novo espaço rural (LEFF, 2002). Portanto, a agroecologia como forma de vida e interseção de lutas pela soberania alimentar, pela autonomia dos territórios é o caminho para reverter a crise social, ambiental e econômica desta civilização. Além disso, a agroecologia demonstra ser o caminho para avançar na resiliência socioecológica dos pequenos agricultores na medida que permite a autorreflexão,

reconhece a sabedoria e conhecimento local, adicionalmente, é holística na integração com os conhecimentos das diferentes áreas do saber (ALTIERI; NICHOLLS, 2017; ALTIERI; NICHOLLS, 2012). Conseqüentemente, a agroecologia não se refere apenas a uma proposição técnica a ser implementada por agricultores familiares, trata-se, também de uma proposição política, visto que transcende aspectos operacionais, afeta e questiona a atual lógica produtiva e hegemônica de poder do meio rural. Finalmente, precisa ser compreendida de uma forma ampla, onde os agricultores, baseando-se em suas experiências, seus conhecimentos locais sobre as culturas, os recursos naturais locais e a sua matriz comunitária, aliados às preocupações ambientais e os conhecimentos científicos orientem sua ação política e suas práticas produtivas de forma mais autônoma e sustentável (GUZMÁN, 2001).

Para alcançar sistemas sustentáveis (agroecológicos) o processo de transição, é entendido como um processo gradual e multilinear de mudança, e quatro (4) elementos chaves são de prioridade para uma transição agroecológica: 1) mudanças nas práticas de produção, 2) mudanças na geração e disseminação do conhecimento, 3) mudanças nas relações sociais e econômicas e 4) mudanças no marco institucional (IPES - Food, 2018). Contudo, esta mudança na forma de utilizar os recursos para atingir sistemas sustentáveis requer suporte legal e investimento por parte dos governos (SIST et al., 2014) porque ainda que existindo as alternativas, a experiência e limitações são consideráveis (CARMENTA; COUDEL; STEWARD, 2019).

Alternativas agroecológicas para redesenhar os agroecossistemas tradicionais de corte e queima no bioma amazônico.

A adoção de práticas deve ser um processo gradual, porém, encontrar alternativas que mantenham a estabilidade socioecológicas e soberania alimentar das comunidades no bioma amazônico é prioritário (Villa et al 2020). Nesse sentido, por exemplo, o corte e trituração da capoeira e os sistemas agroflorestais, são formas de produção baseadas nos princípios da sustentabilidade que estão sendo incentivados como alternativa ao SCQ. Contudo, espera-se que estes sistemas como as demais alternativas sejam amplamente difundidos, a fim de proporcionar a utilização de áreas já desmatadas e abandonadas para produzir mais e por mais tempo para poder ter uma agricultura baseada na sustentabilidade (NUNES, 2020). Com base nos estudos aqui tratados percebe-se que existe um espectro amplo de alternativas; porém, com alguns elementos em comum: a) o acúmulo de Biomassa e fixação biológica de nitrogênio; b)

incremento da renda e c) a conservação da biodiversidade. Existem algumas alternativas como a fertilização com insumos sintéticos, no entanto, conhecendo as características precárias socioeconômicas das comunidades, seguramente não é a melhor opção. (fig 2.)

Figura 2. Alternativas para o sistema de Corte e queima

Fonte: Autores, 2021.

A seguir são descritas algumas das práticas que estão sendo utilizadas e ou propostas para gerar uma transição do SCQ para sistemas mais sustentáveis para as condições atuais do bioma amazônico:

- a) **Sistemas Agroflorestais SAFs:** constituem sistemas de uso e ocupação do solo onde plantas lenhosas perenes (árvores, arbustos, palmeiras) são associadas a plantas herbáceas, culturas agrícolas e/ou forrageiras e/ou em integração com animais (ALTIERE, 2012). Os SAF's representam um maior potencial de prestação de Serviços ecossistêmicos por possuírem uma estrutura que mais se assemelha a uma floresta natural (VASCONCELLOS; BELTRÃO, 2018), representam uma oportunidade de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, geração de renda para diminuir a pobreza (CELENTANO et al., 2020). Finalmente, a implementação de SAF's como alternativa ao SCQ na escala local

onde a paisagem foi modificada e o sistema intensificado deveria virar política pública (VILLA et al., 2015, 2020).

- b) Biochar: derivado das florestas por meio da produção de carvão vegetal, é integrado ao ciclo do pousio roçado, e pode ser uma importante correção do solo para ajudar a intensificar e manter a produção agrícola e, potencialmente, aumentar a resiliência das florestas tropicais secundárias (COOMES et al., 2017). Ver (BEZERRA et al., 2019)
- c) Corte e cobertura morta “slash and mulch”: chamada de “Mulch”, corresponde uma técnica que consiste em distribuir sobre a superfície do solo uma camada de palhas ou outros resíduos vegetais entre as linhas das culturas e esta cobertura morta apresenta uma série de benefícios (; DENICH et al., 2004; OLIVEIRA et al., 2002)
- d) Sistema em aleias: este tipo de cultivo conhecido em inglês como “alley cropping” é um tipo de sistema agroflorestal que consiste na associação de árvores e/ou arbustos, geralmente os fixadores de nitrogênio, intercalados em faixas com culturas anuais (MOURA et al., 2008). As árvores utilizadas nesse sistema são geralmente leguminosas, por terem a maior capacidade de fixação de nitrogênio e alta produção de biomassa, sendo periodicamente podadas com o objetivo de fornecer adubo orgânico ao solo nas linhas com cultivo agrícola pela decomposição da fitomassa resultante das podas e servindo ainda como controle as plantas daninhas (VASCONCELOS; DA SILVA; LIMA, 2012).

Em continuidade são apresentadas algumas experiências e estratégias que estão sendo implementadas ou propostas como alternativa ao SCQ na Amazônia (Quadro 1). Neste ponto, cabe dizer que o número de experiências e arranjos dos sistemas são maiores. O que se pretende evidenciar é que existe uma diversidade de esforços sendo feitos no bioma amazônico por parte da comunidade científica e comunidades rurais que servirão como instrumentos norteadores de uma política agrária que possa estar comprometida com o desenvolvimento sustentável e garantia de soberania alimentar para os principais atores envolvidos nos processos de produção de alimentos.

Quadro 1. Praticas propostas como alternativas ao sistema de corte e queima na Amazônia.

País	Estado	Localidade	Prática	Benefícios/ Contribuições	Referência
Brasil			Biochar	Incrementa o estoque de carbono no solo, a retenção da água e fertilidade do solo	EMBRAPA
Brasil	Amapá	Reserva Extrativista(Rio Cajari)	Enriquecimento capoeira com Castanha <i>Bertholletia excelsa</i> , Bonpland, 1808	Reversão da degradação florestal, geração de renda	(PAIVA; GUEDES; FUNI, 2011)
Brasil	Pará	Marapanim, (Zona bragantina)	Melhoramento de capoeiras com leguminosas	Acúmulo de biomassa; fixação de nitrogênio	(RANGEL-VASCONCELOS et al., 2016)
Brasil	Amazonas Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, e Maranhão	Igarapé Açu, (Zona bragantina)	Sistema de cobertura morta	Maior número de ciclos, resistente a seca, acúmulo matéria orgânica.	Davidson et al 2008.
Brasil	Pará	Igarapé Açu, (Zona bragantina)	Melhoramento de capoeiras com porcos ou gado	Os porcos ajudam a diminuir ervas daninhas, acelera a restauração florestal.	(HOHNWALD; KATO; WALENTOWSKI, 2019)
Brasil	Pará	Tapajós	SAFs sistema bragantino	Maior rentabilidade, bem estar populacional.	(TREMBLAY et al., 2015).
Brasil	Pará	Santarém (Mojú)	Múltiplas usos da floresta ; manejo florestal	Incremento da renda, conservação da biodiversidade.	(SIST et al., 2014)
Brasil	Pará	Região Bragantina	Sistema de cobertura morta	Custo benefício	(MBURU et al., 2007)
Brasil	Pará	Região Bragantina	Sistema de cobertura morta	Incremento biomassa e disponibilidade suficiente para suprir a extração de nutrientes.	(JOSLIN et al., 2019)

Brasil	Maranhão	Alcântara	SAF e roça sem fogo	Maior diversidade, incremento da renda, Estoque de Carbono	Do Carmo Loch et al., (2020); (CARDOZO et al., 2015)
Brasil	Maranhão		Sistemas em aléias (<i>Cajanus cajan</i>)	Reciclagem do N e biomassa	(MOURA et al., 2008)
Brasil	Maranhão		Usos de leguminosas (<i>C. spetabilis</i> e <i>C. Juncea</i>)	Supressão de espontâneas e Fixação de nitrogênio	(AGUIAR et al., 2011).
Peru	Lamas	San Martin	Capoeira melhoradas	Conhecimento local ecológico, acúmulo de biomassa; incremento da biodiversidade	(MARQUARDT; MILESTAD; SALOMONSSON, 2013)
Peru	Iquitos	Loreto	SAFs “Bora”	Incrementa os ingressos, segurança alimentar e conserva a biodiversidade.	(COTTA, 2017)
Peru	Iquitos	San José	Biochar	Incrementa fertilidade, aumenta o carbono no solo, reduz acidez.	COOMES et al., 2017
Peru	Pucallpa		Capoeira melhoradas com <i>Inga edulis</i> (leguminosa)	Alta Produção biomassa e incrementa teor de N no solo; reduz ervas daninhas	(LOJKA et al., 2008, 2012).

Fonte: Autores, 2021

Considerações Finais

As comunidades tradicionais da Amazônia precisam encontrar um caminho de produção viável a sua subsistência sem comprometer e gerar impactos aos recursos naturais que as cercam. A insustentabilidade adquirida pelo corte e queima ao longo dos anos tem motivado pesquisas no sentido de orientar, construir e aplicar novos modelos de produção. A agroecológica torna possível a transformação nos modos de produção com respeito aos limites do ambiente e proporciona a interação entre os recursos naturais.

O Adensamento populacional, acesso à terra, acesso ao mercado, chegada do turismo, incremento no número de ciclos por sítio e políticas geradas de forma vertical sem contemplar as realidades locais da Amazônia fazem o SCQ insustentável.

A adoção de novas alternativas para redesenhar o SCQ para sistemas mais sustentáveis precisa de esforços articulados entre o governo e as comunidades. Esses esforços devem ir acompanhados de processos socioeconômicos e técnicos pelo menos durante os primeiros anos de transição. Aqui, pensar nos processos de massificação das alternativas por meio da metodologia camponês (as) para camponês (as) poderia ser uma opção adequada.

Finalmente, é preciso mudar e a transição agroecológica torna-se imprescindível na edificação de um novo espaço rural pautado na coexistência do aumento da produção para atender as demandas populacionais, entretanto com uma necessária postura e caráter conservacionistas. A adoção de um novo paradigma traduzirá em significativa transformação onde produto, produtores e meio serão igualmente e positivamente afetados.

REFERÊNCIAS

- AGUIAR, A. D. C. F. et al. Efficiency of an agrosystem designed for family farming in the pre-Amazon region. **Renewable Agriculture and Food Systems**, v. 26, n. 1, p. 24–30, 2011.
- ALEGRE, J. C. et al. Planted tree fallows for improving land productivity in the humid tropics of Peru. **Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 110, n. 1–2, p. 104–117, 2005.
- BARLOW, J. et al. The critical importance of considering fire in REDD+ programs. **Biological Conservation**, v. 154, p. 1–8, 2012.
- BARLOW, J. et al. Anthropogenic disturbance in tropical forests can double biodiversity loss from deforestation. **Nature**, v. 535, n. 7610, p. 144–147, 2016.
- BÉLIVEAU, A. et al. Early effects of slash-and-burn cultivation on soil physicochemical properties of small-scale farms in the Tapajós region, Brazilian Amazon. **Journal of Agricultural Science**, v. 153, n. 2, p. 205–221, 2015.
- BEZERRA, J. et al. The promises of the Amazonian soil: shifts in discourses of Terra Preta and biochar. **Journal of Environmental Policy and Planning**, v. 21, n. 5, p. 623–635, 2019.
- BROADBENT, E. N. et al. Integrating stand and soil properties to understand foliar nutrient dynamics during forest succession following slash-and-burn agriculture in the Bolivian Amazon. **PLoS ONE**, v. 9, n. 2, 2014.
- CARDOZO, E. G. et al. Species richness increases income in agroforestry systems of eastern Amazonia. **Agroforestry Systems**, v. 89, n. 5, p. 901–916, 2015.
- CARMENTA, R. et al. Shifting Cultivation and Fire Policy: Insights from the Brazilian Amazon. **Human Ecology**, v. 41, n. 4, p. 603–614, 2013.
- CARMENTA, R.; COUDEL, E.; STEWARD, A. M. Forbidden fire: Does criminalising fire hinder conservation efforts in swidden landscapes of the Brazilian Amazon? **Geographical Journal**, v. 185, n. 1, p. 23–37, 2019.
- CELENTANO, D. et al. Perceptions of environmental change and use of traditional knowledge to plan riparian forest restoration with relocated communities in Alcântara, Eastern Amazon. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**, v. 10, n. 1, p. 1–14, 2014a.
- CELENTANO, D. et al. Perceptions of environmental change and use of traditional knowledge

to plan riparian forest restoration with relocated communities in Alcântara, Eastern Amazon. **Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine**, v. 10, n. 1, 2014b.

CELENTANO, D. et al. Carbon sequestration and nutrient cycling in agroforestry systems on degraded soils of Eastern Amazon, Brazil. v. 4, n. 12, 2020.

CHAVEZ, A. B.; PERZ, S. G. Adoption of Policy Incentives and Land Use: Lessons From Frontier Agriculture in Southeastern Peru. **Human Ecology**, v. 40, n. 4, p. 525–539, 2012.

COMTE, I. et al. Physicochemical properties of soils in the Brazilian Amazon following fire-free land preparation and slash-and-burn practices. **Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 156, p. 108–115, 2012.

COOMES, O. T.; TAKASAKI, Y.; RHEMTULLA, J. M. What fate for swidden agriculture under land constraint in tropical forests? Lessons from a long-term study in an Amazonian peasant community. **Journal of Rural Studies**, v. 54, p. 39–51, 2017.

COTTA, J. N. Revisiting Bora fallow agroforestry in the Peruvian Amazon: Enriching ethnobotanical appraisals of non-timber products through household income quantification. **Agroforestry Systems**, v. 91, n. 1, p. 17–36, 2017.

CURTIS, P. G. et al. Classifying drivers of global forest loss. **Science**, v. 361, n. 6407, p. 1108–1111, 2018.

DANIEL TANG, K.; HO; YAP, P.-S. A Systematic Review of Slash-and-Burn Agriculture as an Obstacle to Future-Proofing Climate Change. v. 4, n. 1, p. 01–19, 2020.

DANIEL TANG, K.; HO; YAP, P.-S. A Systematic Review of Slash-and-Burn Agriculture as an Obstacle to Future-Proofing Climate Change. v. 4, n. 1, p. 01–19, 2020.

DAVIDSON, E. A. et al. An integrated greenhouse gas assessment of an alternative to slash-and-burn agriculture in eastern Amazonia. **Global Change Biology**, v. 14, n. 5, p. 998–1007, 2008.

DENICH, M. et al. Mechanized land preparation in forest-based fallow systems: The experience from Eastern Amazonia. **Agroforestry Systems**, v. 61–62, n. 1–3, p. 91–106, 2004.

DENICH, M. et al. A concept for the development of fire-free fallow management in the Eastern Amazon, Brazil. **Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 110, n. 1–2, p. 43–58, 2005.

DOS SANTOS, C. C. et al. Soil carbon stock and Plinthosol fertility in smallholder land-use systems in the eastern Amazon, Brazil. **Carbon Management**, v. 9, n. 6, p. 655–664, 2018.

FONSECA-CEPEDA, V.; JULIÁN IDROBO, C.; RESTREPO, S. The changing chagras: Traditional ecological knowledge transformations in the Colombian amazon. **Ecology and Society**, v. 24, n. 1, 2019.

GLIESSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. 2. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000.

GUZMÁN, E. S. Uma estratégia de sustentabilidade a partir da Agroecologia. **Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável**, v. 2, n. 1, p. 35–45, 2001.

HEINIMANN, A. et al. A global view of shifting cultivation: Recent, current, and future extent. **PLoS ONE**, v. 12, n. 9, p. 1–21, 2017.

HOHNWALD, S.; KATO, O. R.; WALENTOWSKI, H. Accelerating capoeira regeneration on degraded pastures in the northeastern Amazon by the use of pigs or cattle. **Sustainability (Switzerland)**, v. 11, n. 6, 2019.

IPES-Food, 2018. Romper con los sistemas agrarios y alimentarios industriales: siete experiencias de transición agroecológica. Disponível em: < http://www.ipes-food.org/_img/upload/files/CS2_web_ES.pdf>. Acesso em: 11 de novembro. 2020.

JAKOVAC, C. C. et al. Loss of secondary-forest resilience by land-use intensification in the Amazon. **Journal of Ecology**, v. 103, n. 1, p. 67–77, 2015.

JAKOVAC, C. C. et al. Swiddens under transition: Consequences of agricultural intensification in the Amazon. **Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 218, p. 116–125, 2016.

- JAKOVAC, C. C. et al. Spatial and temporal dynamics of shifting cultivation in the middle-Amazonas river: Expansion and intensification. **PLoS ONE**, v. 12, n. 7, p. 1–15, 2017.
- JOSLIN, A. et al. Improved fallow: growth and nitrogen accumulation of five native tree species in Brazil. **Nutrient Cycling in Agroecosystems**, v. 106, n. 1, p. 1–15, 2016.
- JOSLIN, A. H. et al. A slash-and-mulch improved-fallow agroforestry system: Growth and nutrient budgets over two rotations. **Forests**, v. 10, n. 12, 2019.
- LEFF, E. Agroecologia e saber ambiental. **Agroecol.e Desenv.Rur.Sustent**, v. 3, n. 1, p. 36–51, 2002.
- LOCH, V. D. C. et al. Towards agroecological transition in degraded soils of the eastern Amazon. **Forests Trees and Livelihoods**, v. 00, n. 00, p. 1–16, 2020.
- LOJKA, B. et al. Performance of an improved fallow system in the Peruvian Amazon - Modelling approach. **Agroforestry Systems**, v. 72, n. 1, p. 27–39, 2008.
- LOJKA, B. et al. Diversity of shifting cultivation cycles among small-scale farmers in Peruvian Amazon. **Agricultural Sciences**, v. 02, n. 02, p. 68–77, 2011.
- LOJKA, B. et al. Use of the amazonian tree species *INGA edulis* for soil regeneration and weed control. **Journal of Tropical Forest Science**, v. 24, n. 1, p. 89–101, 2012.
- LÓPEZ, S.; SIERRA, R. A resource demand model of indigenous production: The Jivaroan cultivation systems of Western Amazonia. **Agricultural Systems**, v. 104, n. 3, p. 246–257, 2011.
- MARQUARDT, K.; MILESTAD, R.; PORRO, R. Farmers' Perspectives on Vital Soil-related Ecosystem Services in Intensive Swidden Farming Systems in the Peruvian Amazon. **Human Ecology**, v. 41, n. 1, p. 139–151, 2013.
- MARQUARDT, K.; MILESTAD, R.; SALOMONSSON, L. Improved fallows: A case study of an adaptive response in Amazonian swidden farming systems. **Agriculture and Human Values**, v. 30, n. 3, p. 417–428, 2013.
- MBURU, J. et al. Feasibility of mulching technology as an alternative to slash-and-burn farming in eastern Amazon: A cost-benefit analysis. **Renewable Agriculture and Food Systems**, v. 22, n. 2, p. 125–133, 2007.
- MELO, V. F. et al. Land use and changes in soil morphology and physical-chemical properties in southern Amazon. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 41, p. 1–14, 2017.
- METZGER, J. P. Landscape dynamics and equilibrium in areas of slash-and-burn agriculture with short and long fallow period (Bragantina region, NE Brazilian Amazon). **Landscape Ecology**, v. 17, n. 5, p. 419–431, 2002.
- MORELLO, T. F. et al. Policy instruments to control Amazon fires: A simulation approach. **Ecological Economics**, v. 138, p. 199–222, 2017.
- MOURA, E. G. DE et al. Avaliação de um sistema de cultivo em aléias em um argissolo franco-arenoso da região amazônica. **Revista Brasileira de Ciência do Solo**, v. 32, n. 4, p. 1735–1742, 2008.
- NAWAZ, M. O.; HENZE, D. K. Premature Deaths in Brazil Associated With Long-Term Exposure to PM_{2.5} From Amazon Fires Between 2016 and 2019. **GeoHealth**, v. 4, n. 8, 2020.
- NEATE-CLEGG, M. H. C.; ŞEKERCIOĞLU, Ç. H. Agricultural land in the Amazon basin supports low bird diversity and is a poor replacement for primary forest. **Condor**, v. 122, n. 3, p. 1–11, 2020.
- NUNES-SILVA, P. et al. Radiofrequency identification (RFID) reveals long-distance flight and homing abilities of the stingless bee *Melipona fasciculata*. **Apidologie**, v. 51, n. 2, p. 240–253, 2020.
- PAIVA, P. M.; GUEDES, M. C.; FUNI, C. Brazil nut conservation through shifting cultivation. **Forest Ecology and Management**, v. 261, n. 3, p. 508–514, 2011.
- PATRY, C. et al. Impact of forested fallows on fertility and mercury content in soils of the Tapajós River region, Brazilian Amazon. **Science of the Total Environment**, v. 458–460, p.

228–237, 2013.

PEDROSO-JUNIOR, N. N.; ADAMS, C.; MURRIETA, R. S. S. Slash-and-Burn Agriculture: A System in Transformation. **Current Trends in Human Ecology**, p. 12–34, 2015.

RANGEL-VASCONCELOS, L. G. T. et al. Biomass and nutrient accumulation of two leguminous trees in an improved fallow in amazon rain forest. **Ciencia Florestal**, v. 26, n. 3, p. 735–746, 2016.

RIBEIRO FILHO, A. A. et al. Dynamics of soil chemical properties in shifting cultivation systems in the tropics: A meta-analysis. **Soil Use and Management**, v. 31, n. 4, p. 474–482, 2015.

RIGHI, C. A.; GÁLVEZ, V. A. R. Revista de Agricultura. **BRAZILIAN JOURNAL OF AGRICULTURE - Revista de Agricultura**, v. 93, n. 3, p. 250–269, 2019.

ROSSI, J. P. et al. Decreasing fallow duration in tropical slash-and-burn agriculture alters soil macroinvertebrate diversity: A case study in southern French Guiana. **Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 135, n. 1–2, p. 148–154, 2010.

SANCHEZ, Pedro A. et al. Alternatives to slash and burn: challenge and approaches of an international consortium. *Slash-and-Burn Agriculture. The Search for Alternatives*. Columbia University Press, New York, p. 3-37, 2005.

SCHRITT, H. et al. Transformation of traditional shifting cultivation into permanent cropping systems: A case study in Sarayaku, Ecuador. **Ecology and Society**, v. 25, n. 1, 2020.

SCHROTH, G. et al. Conversion of secondary forest into agroforestry and monoculture plantations in Amazonia: Consequences for biomass, litter and soil carbon stocks after 7 years. **Forest Ecology and Management**, v. 163, n. 1–3, p. 131–150, 2002.

SILVA, P. R. DE S. et al. High risk of respiratory diseases in children in the fire period in Western Amazon. **Revista de saude publica**, v. 50, p. 1–11, 2016.

SIST, P. et al. The contribution of multiple use forest management to small farmers' annual incomes in the Eastern Amazon. **Forests**, v. 5, n. 7, p. 1508–1531, 2014.

SMITH, J. et al. The persistence of secondary forests on colonist farms in the Brazilian Amazon. **Agroforestry Systems**, v. 58, n. 2, p. 125–135, 2003.

STEINER, C. *Slash & Char: as alternative to slash & burn*. p. 185, 2007.

TESFAHUNEGN, G. B.; MEKONEN, K.; TEKLE, A. Farmers' perception on causes, indicators and determinants of climate change in northern Ethiopia: Implication for developing adaptation strategies. **Applied Geography**, v. 73, p. 1–12, 2016.

THOMAZ, E. L. Slash-and-burn agriculture: Establishing scenarios of runoff and soil loss for a five-year cycle. **Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 168, p. 1–6, 2013.

TREMBLAY, S. et al. Agroforestry systems as a profitable alternative to slash and burn practices in small-scale agriculture of the Brazilian Amazon. **Agroforestry Systems**, v. 89, n. 2, p. 193–204, 2015.

VAN VLIET, N. et al. Trends, drivers and impacts of changes in swidden cultivation in tropical forest-agriculture frontiers: A global assessment. **Global Environmental Change**, v. 22, n. 2, p. 418–429, 2012.

VAN VLIET, N. et al. “Slash and Burn” and “Shifting” Cultivation Systems in Forest Agriculture Frontiers from the Brazilian Amazon. **Society and Natural Resources**, v. 26, n. 12, p. 1454–1467, 2013.

VASCONCELLOS, R. C. DE; BELTRÃO, N. E. S. Avaliação de prestação de serviços ecossistêmicos em sistemas agroflorestais através de indicadores ambientais. **Interações (Campo Grande)**, p. 209–220, 2018.

VASCONCELOS, M. DA C. C. A.; DA SILVA, A. F. A.; LIMA, R. DA S. Cultivo em aléias: uma alternativa para pequenos agricultores. **Revista ACSA**, v. 8, p. 18–21, 2012.

VILLA, P. M. et al. La agroforestería como estrategia para la recuperación y conservación de reservas de carbono en bosques de la Amazonía. **Bosque**, v. 36, n. 3, p. 347–356, 2015.

VILLA, P. M. et al. Intensification of shifting cultivation reduces forest resilience in the northern Amazon. **Forest Ecology and Management**, v. 430, n. August, p. 312–320, 2018.

VILLA, P. M. et al. Policy forum: Shifting cultivation and agroforestry in the Amazon: Premises for REDD+. **Forest Policy and Economics**, v. 118, n. September 2019, 2020.

WOOD, S. L. R.; RHEMTULLA, J. M.; COOMES, O. T. Intensification of tropical fallow-based agriculture: Trading-off ecosystem services for economic gain in shifting cultivation landscapes? **Agriculture, Ecosystems and Environment**, v. 215, p. 47–56, 2016.

WOOD, S. L. R.; RHEMTULLA, J. M.; COOMES, O. T. Cropping history trumps fallow duration in long-term soil and vegetation dynamics of shifting cultivation systems: **Ecological Applications**, v. 27, n. 2, p. 519–531, 2017.